

Poročilo o delu Slovenskega arheološkega društva v letu 2024

© Predrag Novaković

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, Center za interdisciplinarne raziskave v arheologiji (CIRA); predrag.novakovic@ff.uni-lj.si

DOI: 10.5281/zenodo.17867146; CC BY 4.0

Strokovni posveti

- Strokovni posvet *Gabrovčev dan* (16. 4. 2024) na temo Bronasta doba na Notranjskem in Primorskem. Posvet je bil organiziran v Narodnem muzeju Slovenije. Na njem je bilo 12 referatov, ki jih je pripravilo 18 avtorjev in avtoric. Udeležilo se ga je 35 udeležencev.
- Predstavitev raziskav iz leta 2023. Predstavitev je bila organizirana 11. in 12. 6. 2024 v Mestnem muzeju v Ljubljani. Predstavitev raziskav ima velik izobraževalni in promocijski pomen ne samo za SAD, temveč za celotno slovensko arheologijo in arheološko dediščino. SAD to prireditvev organizira neprekinjeno že več kot štirideset let. Dogodek je odprt za javnost, povzetki vseh predstavitev so predstavljeni v posebni publikaciji, ki je prek spleta prosto dostopna. Na letošnjem dogodku je bilo predstavljenih 48 raziskav in drugih projektov (preventivnih, znanstvenih, promocijskih). Udeležilo se ga je 107 udeležencev, trajal pa je dva dni.
- Strokovni posvet *Poročila terenskih raziskav na preseku stroke, znanosti in prakse* je bil organiziran 12. 12. ob 18.30 v prostorih Oddelka za arheologijo FF UL, Zavetiška 5 v Ljubljani. S Pravilnikom o arheoloških raziskavah, sprejetim leta 2013, so poročila postala standardizirana z obveznimi vsebinami, prilogami in oblikami, s čimer sta se močno povečala količina in potencial razumevanja arheoloških podatkov, z omogočanjem enostavnega javnega dostopa prek sistema eArheologija pa tudi komunikacijski potencial. Danes je prek tega sistema dostopnih več kot 4000 poročil, v papirni obliki pa še vsaj 3000, kar je korpus podatkov, ki ga dosedaj še nismo imeli in tako še zdaleč nismo premislili njegovih možnih učinkov. Na posvetu so sodelovali predavatelji Matej Draksler, Maja Bricelj, Tina Žerjal in Predrag Novaković. Udeležilo se ga je 55 udeležencev.
- Promocijsko in informativno vlogo imajo tudi javna predavanja, ki jih društvo organizira v sodelovanju z drugimi ustanovami. V zadnjem času sodelujemo predvsem z Oddelkom za arheologijo FF UL, kjer imamo možnost brezplačne uporabe prostorov. Jav-

na predavanja v letu 2024: Matej Draksler (Skupina Stik): *Nastanek srednjeveške Ljubljane* (Oddelek za arheologijo FF UL, 18. 11. 2025); Rajna Šošić (Univerza v Zagrebu): Črno-beli svet – redukcija kot metoda raziskovanja (Oddelek za arheologijo FF UL, 4. 11. 2025); Samo Hvalec (Skupina Stik): *Srečanje z arheologom podjetnikom* (Oddelek za arheologijo FF UL, 20. 11. 2024); Rok Plesničar (Wessex Archaeology), Ines Ferjan (Univerza v Edinburgu), Brina Zagorc (Univerza na Dunaju): *Na tujem. Izkušnje alumnov Oddelka za arheologijo* (Oddelek za arheologijo FF UL 20. 11. 2024)

Mednarodno sodelovanje

- Članstvo v European Association of Archaeologists za leto 2024 (članarina, revija *European Journal of Archaeology*, logo na spletni strani EAA, možnost drugih oblik sodelovanja).
- Sofinanciranje kotizacij za udeležbo na kongresu EAA v Rimu (3 člani SAD: Brina Zagorc, Manca Vinazza, Matjaž Jenko; skupno 350 EUR).
- Sodelovanje v organih EAA: Katarina Katja Predovnik (zakladničarka EAA in članica IO EAA), Matija Črešnar (član Nominacijskega odbora EAA), Predrag Novaković (član Znanstvenega odbora kongresa EAA v Beogradu 2025).

Promocijska dejavnost

- Spletna stran (urednik: Januš Jerončič)
Število objavljenih novic v letu 2025: 38.
Število objavljenih strokovnih prispevkov v letu 2024: 49
- Arheoportala (urednica Anja Črešnar Vintar)
V letu 2024 je bilo na družbenih medijih Arheoportala več kot 1500 sledilcev, njegov doseg pa je 6000 naslovov. Arheoportala je že šest let osrednja platforma za koordinacijo Evropskih dnevov arheologije (EDA) v Sloveniji, v sklopu katerih sodelujejo različne ustanove in združenja, ki izvajajo različne lokalne aktivnosti, ki promovirajo arheološko vedo in dediščino.

- Podelitev nagrad in priznanj SAD

V letu 2024 je bila prejemnica nagrade dr. Sneža Tecco Hvala, prejemnik priznanja pa skupina avtorjev in avtoric razstave Čivki iz preteklosti (dr. Daša Pavlovič, dr. Maja Bausovac, dr. Jure Krajšek, Iva Ciglar, dr. Branko Kerman, dr. Bernarda Županek) in dr. Anja Ragolič za monografijo *Poetovio: römische Grabdenkmäler*.

Izdajanje publikacij

- Publikacija *Arheologija v letu 2023* objavlja povzetke predstavljenih arheoloških raziskav in drugih dejavnosti, v njej pa najdemo 51 prispevkov. Posebej opozarjamo na bibliografski pregled znanstvenih in strokovnih monografij, disertacij ter magistrskih in diplomskih nalog v letu 2023, pa tudi seznam izdanih kulturnovarstvenih soglasij iz leta 2023, ki je zelo dobra podatkovna zbirka za spremljanje arheološke dejavnosti na terenu oziroma posegov v arheološko dediščino.
- Revija *Arheo* je glavna publikacija društva, katere namen je predvsem spremljanje in refleksija razvoja arheološke vede in stroke pri nas. V elektronski obliki je prosto dostopna na spletni strani društva, zaradi tehničnih razlogov je bila 41. številka, ki vsebuje 16 prispevkov, v papirni obliki nared v začetku februarja 2025.

Druge dejavnosti, ki niso bile predvidene v programu za leto 2024

- Na povabilo Makedonskega arheološkega društva se je njegovega letnega srečanja v Bitoli 20. do 22. 11. 2024 udeležil predsednik SAD Predrag Novaković. Ob tej priložnosti je imel referat o Bošku Babiću in njegovem delovanju v Zvezi arheoloških društev Jugoslavije. Poleg tega se je sestel z vodstvom makedonskega društva in govoril o sodelovanju obeh društev.
- Delovna skupina za izdelavo etičnega kodeksa društva v sestavi Maja Bricelj, Andrej Gaspari, Vesna Merc, Zvezdana Modrijan, Jana Puhar in Katarina Katja Predovnik je pripravila predlog etičnega kodeksa društva, ki bo obravnavan na skupščini društva v letu 2025.

- Delovna skupina za spremljanje predloga novega Zakona o varovanju kulturne dediščine v sestavi Mihela Kajzer, Bojan Djurić, Predrag Novaković in Andrej Gaspari, ki je bila izvoljena na skupščini društva leta 2024, je z delom pričela decembra 2024, ko je bil prvič v javni obravnavi predlog novega zakona. V sodelovanju z nekaterimi drugimi kolegi in organizacijami je skupina intenzivno delovala v prvi polovici leta 2025. Pripombe na predlog zakona delovne skupine in drugih arheoloških organizacij in skupin smo redno objavljali na spletni strani društva.

Nerealizirane dejavnosti iz programa za leto 2024

- Strokovnega posveta o preučevanju marmorja in drugih kamnin v antiki v letu 2024 nismo izvedli, saj je po prijavi programa za leto 2024 SAD skupaj z nekaj slovenskimi ustanovami pridobilo organizacijo veliko večjega mednarodnega strokovnega posveta *Združenja za preučevanje marmorja in drugih kamnin v antiki (Association for the Study of Marble and Other Stones in Antiquity – ASMOSIA)*, ki bo 14. kongres te organizacije. Po potrditvi organizacije kongresa ASMOSIA v Ljubljani se nam ni zdelo smiselno prirediti vsebinsko zelo podobnega manjšega posveta leto prej.
- V zadnjih letih se je količina arheoloških predavanj, ki jih organizirajo različne arheološke in druge ustanove v Sloveniji, zelo povečala, tako da je težko najti proste termine in predavatelje. Poleg tega nimamo toliko predvidenih sredstev za najemanje prostorov za predavanja. Pri organizaciji predavanj sodelujemo predvsem z Oddelkom za arheologijo, kjer lahko predavanja izvedemo brezplačno. Kar se tiče novih odkritij v Sloveniji, pa so ta predavanja vključena v vsakoletno prireditev Arheologija v letu ...

Sklepne ugotovitve

Slovensko arheološko društvo je doseglo vse bistvene cilje, ki si jih je zastavilo v programu za leto 2024. Kljub precej nižjemu deležu sredstev ministrstva za kulturo v primerjavi z obdobjem 2021–2022 (zmanjšanje sofinanciranja za približno četrtno) smo ohranili vse načrtovane dejavnosti.

*Povzetek finančnega poročila o delu SAD
v letu 2024*

1. STANJE 1. 1. 2024

Prenos iz leta 2023 7.428,04 €

Stroški, plačani v 2024 za leto 2023

Tisk Arhea 40 4.511,56 €

Lektoriranje 970,56 €

Dajatve na avtorske pogodbe 958,71 €

Stanje po odbitih stroških za 2023 987,21 €

2. PRIHODKI v LETU 2024

Ministrstvo za kulturo 8.589,00 €

Donacije dela dohodnine 997,57 €

Druge donacije (pokritje dajatev na AP) 958,71 €

Članarine 4.130,00 €

Skupaj prihodki v 2024 14.805,20 €

3. SPECIFIKACIJA ODHODKOV

Izobraževanje

Najem prostorov MGML 1.000,00 €

Gabrovčev dan (pogostitev) 255,00 €

Posvet o arheoloških poročilih
(pogostitev) 170,09 €

Mednarodna dejavnost

Članarina SAD v EAA 700,00 €

Sofinanciranje kotizacij (EAA Rim 2024) 350,00 €

Promocijska dejavnost

Urejanje Arheoportala in Evropski dnevi
arheologije 429,05 €

Urejanje spletne strani SAD 650,00 €

Srebrni kipec za nagrado SAD 3.799,08 €

Plakete za priznanja SAD 239,12 €

Objava razpisa za nagrado v Uradnem
listu RS 63,34 €

Denarno izplačilo nagrade SAD 1.000,00 €

Cvetni aranžmaji 210,00 €

Izdajanje publikacij

Arheologija v letu 2023 (lektoriranje) 176,00 €

Arheologija v letu 2023 (oblikovanje) 610,00 €

Arheo 41 (oblikovanje) 780,00 €

Arheo 41 (lektoriranje) 383,68 €

Arheo 41 (tisk; plačano v 2025) 2.952,40 €

Posredni stroški

Računovodski stroški 305,00 €

Najem prostorov na FF UL 146,40 €

Tisk izkaznic SAD 289,93 €

Najem programa za izdelavo položnic 50,00 €

Poštnina 301,30 €

Pisarniški material 151,77 €

Bančni stroški 144,97 €

Skupaj odhodki v 2024 12.103,45 €

(brez plačila
tiska za
Arheo 41)

**4. RAZLIKA MED PRIHODKI IN
ODHODKI**

2.701,55 €